

Совершенствование одноязычных, двуязычных и мультязычных словарей: автоматизация процесса сбора материала

М.В. Кюсева¹, Т.И. Резникова², Д.А. Рыжова³

¹ mkyuseva@gmail.com, ² tanja.reznikova@gmail.com, ³ daria.ryzhova@mail.ru
НИУ ВШЭ, Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблемам перевода и методам усовершенствования одноязычных и двуязычных и создания мультязычных словарей. В статье предлагается алгоритм составления вручную эффективных правил перевода (= словарных статей нового формата) и описывается начальный этап автоматизации работы этого алгоритма.

Ключевые слова: перевод, словарь, база данных, лексическая типология

Введение, постановка задачи

Настоящая статья посвящена проблемам перевода. Общеизвестно, что информации, почерпнутой из словарей, недостаточно для того, чтобы выяснить все условия употребления той или иной лексемы. Так, например, в Большом русско-французском словаре АBBYY LINGVO, который, представляя собой дополненное и значительно переработанное издание известного русско-французского словаря Л.В.Щербы и М.И.Матусевич (см. [7]), на сегодняшний день является одним из самых полных русско-французский словарей, в качестве эквивалента русского прилагательного *мягкий* в прямом значении предлагается четыре

Выходные данные сборника.

©

2 Совершенствование одноязычных, двуязычных и мультязычных словарей: автоматизация процесса сбора материала

лексемы: *mou*, *tendre*, *doux* и *moelleux*. Можно было бы предположить, что эти слова взаимозаменяемы и могут употребляться в любом контексте «физической» мягкости, однако первая же попытка реализовать такую замену приводит к неудаче. Так, при переводе сочетания *мягкие руки* на французский язык употребление прилагательного *moelleux* (**les mains moelleuses*) невозможно; слово *mou* (*les mains molles*) повлечет за собой значение «слабые, безвольные руки»; *tendre* (*les mains tendres*) – «ласковые, заботливые руки», и лишь сочетание *les mains douces* окажется адекватным переводом.

Казалось бы, устранить эту проблему можно только путём приведения вместе со словарной дефиницией полных списков коллокаций определяемой лексемы. Однако возникшие не так давно, но уже довольно многочисленные исследования в области лексики ([1], [3], [4], [5]) показывают, что этот неэффективный и трудоемкий способ решения задачи не является единственно возможным. Лексика системна: сочетаемость каждого слова формируется не стихийно, а согласно некоторым вполне определённым правилам. И перечисления этих правил в словарной статье оказывается достаточно для исчерпывающего описания особенностей употребления слова.

Структура правил и процедура их выявления

В центре внимания нашего исследования находятся частотные признаковые слова (прилагательные и наречия). Этот выбор обусловлен, во-первых, сравнительно малым вниманием, уделяемым изучению семантики адъективных слов (исключениями в отечественной лингвистике являются работы [1], [3], [6]), а во-вторых, достаточно простой лексической структурой материала (в отличие, например, от глаголов, прилагательные и наречия представляют собой одновалентные конструкции, а значит, для описания особенностей их употребления оказывается достаточно сформулировать правила заполнения только одного слота).

База данных по многозначным качественным прилагательным и наречиям русского языка. Первым этапом в нашей работе стало детальное исследование сочетаемости русской признаковой лексики, продуктом которого является База данных по многозначным качественным прилагательным и наречиям русского языка (см. [2]). Этот инструмент можно назвать толковым словарем русского языка нового типа. Один вход в Базе – значение слова, для которого указывается релевантная для нас информация: словарное определение, примеры употребления, значение, от которого образовано данное, тип перехода, а также особенности семантического контекста прилагательного в этом значении (= так-

Совершенствование одноязычных, двуязычных и мультязычных словарей: автоматизация процесса сбора материала

3

сономический класс существительных, в сочетании с которыми слово приобретает это значение). Так, например, для прилагательного *дорогой* в Базе два входа: первый - значение «стоящий больших денег», которое лексема приобретает в сочетании с существительными, обозначающими артефакты, второй – «такой, к которому испытывают привязанность, любовь». Это значение, образованное от первого метафорическим переносом, прилагательное принимает, в основном в сочетании с существительными, обозначающими людей (*дорогой друг*), речь (*дорогие слова*), объекты из ментальной сферы (*дорогие сердцу воспоминания*).

Оказалось, что для каждого значения заносимых в Базу слов можно указать таксономические классы существительных, в сочетании с которыми это значение реализуется. Более того, для разных значений одной лексемы эти классы не пересекаются (за редкими исключениями, которые эксплицитно отображаются в Базе). А значит, эти данные можно использовать для автоматической обработки языка. Так, на их основе создаются «семантические фильтры», которые позволяют частично снять омонимию в Национальном корпусе русского языка. Благодаря таким фильтрам, например, на запрос «прилагательное цвета в сочетании с существительным, обозначающим эмоцию (*черная грусть, белая зависть, зеленая тоска*)» не будет выдаваться сочетание *пшеничная мука* (второе значение прилагательного *пшеничный* – «очень светлый, с золотистым оттенком»; существительное *мука́* в корпусе с непроставленной акцентуацией смешивается с лексемой *мука*), так как в графе «семантический контекст» для значения ‘золотистый’ прилагательного *пшеничный* в Базе данных нет таксономического класса «эмоции».

Типологически ориентированная база данных адеквативной лексики. Следующий шаг нашего исследования – создание мультязычного словаря. Им может стать разработанная нами Типологически ориентированная база данных адеквативной лексики. В эту Базу заносится семантическая информация не только о русских признаковых словах, но и об их переводных эквивалентах (для каждого признака на данном этапе работы приводятся материалы 5 – 15 языков).

Для того чтобы составить исчерпывающее описание адеквативных слов в разных языках, мы также собираем их сочетаемостные характеристики, и в данном случае основой для сбора материала служат типологические анкеты. Эти анкеты представляют собой списки существительных, разные для разных полей (под термином «поле» мы подразумеваем русские квазисинонимичные прилагательные и их переводные эквиваленты). Напротив каждого слова поля указывается возможность/невозможность его употребления с данным существительным.

4 Совершенствование одноязычных, двуязычных и мультязычных словарей: автоматизация процесса сбора материала

Первоначально анкеты составляются на основе анализа русского материала, который проводится с помощью толковых словарей, НКРЯ [9] и языковой интуиции исследователей, для которых русский язык является родным, потом они дополняются материалами корпусов, словарей и опросов носителей других языков.

Такое детальное типологическое исследование признаков слов подтвердило гипотезу о системном устройстве лексики. Одному прилагательному в русском языке часто соответствует несколько слов в некотором другом языке (и наоборот). Однако эти слова никогда не являются полными синонимами, взаимозаменяемыми в любом контексте: они всегда распределяются либо по диалектам, либо по регистрам, либо (чаще всего) по оттенку значения. Разница в значениях таких прилагательных предопределяет и разницу в их сочетаемости: они покрывают различные зоны семантики русского слова (в обратном же случае, русские квазисинонимы покрывают разные области значения более широкого прилагательного другого языка). В том же случае, если переводной эквивалент у русского слова один, его сочетаемость практически никогда полностью не совпадает с сочетаемостью русского прилагательного, и различия описываются простыми правилами.

Примером ситуации первого типа может послужить признаковое поле 'острый'. Одному прилагательному в русском языке соответствуют две лексемы в коми-зырянском – *лэчыд* и *ёсь*. При этом *лэчыд* описывает только инструменты с режущим краем (нож, коса, пила), а *ёсь* – с колющим концом (игла, стрела, копье). Во французском языке переводом слова *острый* в физическом значении могут служить прилагательные *tranchant*, *aigu* и *pointu*. И если *tranchant* характеризует объекты с острым краем, а *aigu* – с острым концом, то *pointu* описывает предметы особой формы: сужающиеся к концу (ср. 'острый нос/колпак/подбородок').

Ситуацию, когда одному прилагательному некоторого языка соответствует несколько русских признаков лексем, можно проиллюстрировать примером лексикализации поля 'тонкий'. Так, например, в тегинском говоре хантыйского языка прилагательное *vas* описывает как длинные вытянутые предметы цилиндрической формы (нитки, верёвки, стволы деревьев), так и длинные вытянутые плоские предметы (ленты, полосы). В первом случае его переводным эквивалентом в русском языке является прилагательное *тонкий*, а во втором – *узкий*.

Случай неполного совпадения сочетаемости на первый взгляд эквивалентных прилагательных в двух разных языках можно проиллюстрировать на примере прилагательных *острый* (русск.) и *оштар* (срб.). Эти слова восходят к одному праславянскому корню, и условия их употребления в русском и сербском языках соответственно во многом совпадают.

ют. Однако при этом только *оштар* сочетается с существительными, обозначающими ткань или одежду (одеяло, свитер), и выражает при этом значение, близкое к тому, что в русском языке передаётся прилагательным *колючий*¹.

Таким образом, на основе материала нескольких языков можно выделить *фреймы* – минимальные ситуации, на которые «реагирует» язык (о термине «фрейм» см., например, [8]). Другими словами, это минимальное количество позиций нашей анкеты, для описания которых в каком-нибудь языке может существовать специальная, отдельная лексема. Так, например, в случае с полем ‘острый’ такими фреймами будут ‘инструмент с заточенным краем’ – объекты только такого типа описывают в прямом значении коми-зырянское прилагательное *лэчыд* и французское *tranchant*; ‘инструмент с колющим концом’, который является единственным в физической зоне для французской лексемы *aigu*, ‘объект острой формы’, покрываемый французским прилагательным *pointu*, и ‘предмет с колющейся поверхностью’, описываемый русской лексемой *колючий*.

Для поля ‘тонкий’ выделяются, среди прочих, фреймы ‘небольшие в диаметре вытянутые предметы цилиндрической формы (тонкий стебель, веревка)’, ‘плоские вытянутые предметы небольшой ширины’ (узкая лента, полоса)

На основе таких фреймов и строятся сочетаемостные правила для каждой лексемы. Например, правила перевода хантыйского прилагательного *vas*’ на русский язык будут выглядеть так:

- *vas*’ => *тонкий* (в сочетании с существительными, обозначающими длинные вытянутые предметы цилиндрической формы);
- *vas*’ => *узкий* (в сочетании с существительными, обозначающими вытянутые плоские предметы).

Автоматизация процесса сбора правил: этап подготовки

Выявление правил такого рода позволяет создать очень качественный мультязычный словарь, пригодный как для ручного, так и для машинного перевода. Однако у этого метода есть один существенный недостаток: он крайне трудоёмкий и требует очень большого количества человеко-часов для своей более или менее полной реализации.

¹ Заметим при этом, что в сербском языке есть и аналог русского признакового слова *колючий* – *бодљикав*, однако распределение значений в паре *бодљикав* – *оштар* отличается от распределения значений в паре *колючий* – *острый*.

6 Совершенствование одноязычных, двуязычных и мультязычных словарей: автоматизация процесса сбора материала

Но теперь, когда тактика работы по выявлению правил сочетаемости уже выработана, представляется возможной хотя бы частичная автоматизация процесса сбора материала. Мы выполнили первый этап этой работы: перевели на машинную основу процесс составления типологических анкет. Для этого мы автоматически собрали списки коллокаций исследуемых нами русских прилагательных (по материалам подкорпуса НКРЯ [9] со снятой морфологической омонимией), указывая при этом относительную частоту каждого словосочетания. Затем автоматически, с помощью машиночитаемых русско-английских словарей, определили список английских прилагательных, претендующих на роль переводных эквивалентов русских слов. И затем по корпусу английского языка OANC [10] составили список коллокаций найденных английских прилагательных. Полученные списки русских и английских существительных, с которыми сочетаются интересующие нас прилагательные, мы автоматически же перевели на русский язык и объединили.

Таким образом, получилась достаточно подробная анкета, уже заполненная материалами русского и английского языков. Эта же процедура будет проделана и с прилагательными других языков, для которых существуют достаточно большие электронные корпуса. Составленные и заполненные таким образом анкеты заметно облегчат и ускорят процесс выделения фреймов, а значит, и процесс составления правил перевода, который в дальнейшем, вероятно, можно будет полностью перевести на автоматическую основу.

Список источников

- 1 Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Наука, 1995.
- 2 Карпова О.С., Резникова Т.И., Архангельский Т.А., Кюсева М.В., Рахилина Е.В., Тагабилева М.Г., Рыжова Д.А. База данных по многозначным качественным прилагательным и наречиям русского языка // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог 2010» (Бекасово, 26-30 мая 2010 г.). Вып. 9 (16).– М.: РГГУ, 2010.
- 3 Кустова Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- 4 Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость М: Русские Словари, 2000.
- 5 Рахилина Е.В. Лингвистика конструкций. М: Азбуковник, 2010.
- 6 Толстая С.М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М.: Индрик, 2008.

Совершенствование одноязычных, двуязычных и мультязычных словарей: автоматизация процесса сбора материала 7

7 Щерба Л. В., Матусевич М. И. Русско-французский словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

8 Fillmore, Charles J. Frames and the semantics of understanding // *Quaderni de Semantica*, 1985, 6.2, 222-254. [в рус. пер.: Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике вып. XXIII. М.: Прогресс. 1988]

Корпуса:

9 Национальный корпус русского языка (НКРЯ):

www.ruscorpora.ru

10 Open American National Corpus (OANC):

<http://www.americannationalcorpus.org/data/oanc/>